

HCL HPVoice

**Intervento di promozione digitale della
vaccinazione anti-HPV attraverso la
co-creazione con i beneficiari**

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Si ringraziano per il loro contributo il Prof. Nello del Liceo Buonarroti di Pisa e le insegnanti e i dirigenti scolastici del Liceo Artistico “Carducci” di Volterra (PI) e dell’Istituto “Sasseti-Peruzzi” di Firenze.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri^a

Redatto da: Dario Menicagli^a, Elisa Betti^a, Virginia Casigliani^b, Lapo Cecconi^d, Stefano Gandolfi^c, Marianna Gorgerino^a, Ester Macri^d, Folco Panizza^e

Affiliazioni:

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze.

(b) Dipartimento di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa

(c) Dipartimento di Scuola Superiore Sant'Anna

(d) Cooperativa Rete e Sviluppo, Firenze

(e) Scuola IMT Alti Studi Lucca

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

Il progetto **Health Community Lab (HCL) – HPVoice** nasce con l'obiettivo di promuovere la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) tra gli adolescenti toscani, attraverso un approccio innovativo di **comunicazione digitale partecipata**. In un contesto caratterizzato da disinformazione online ed esitazione vaccinale, HPVoice ha coinvolto direttamente i giovani come **co-creatori di messaggi di salute pubblica**, trasformandoli da destinatari passivi a protagonisti attivi del cambiamento.

Realizzato in collaborazione con l'Università di Firenze, l'Università di Pisa e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, il progetto ha adottato la metodologia **dell'HCL**, articolata in tre fasi: analisi preliminare del contesto, co-creazione dei contenuti comunicativi tramite la **Social Challenge**, e valutazione sperimentale dell'efficacia delle strategie digitali attraverso un **Randomized Controlled Trial**. Le attività hanno coinvolto oltre 500 studenti di scuole superiori toscane, che hanno progettato e testato campagne social su Instagram e TikTok dedicate alla prevenzione dell'HPV.

I risultati hanno evidenziato che la comunicazione peer-based e co-creata è percepita come più autentica e coinvolgente, migliorando la conoscenza sull'HPV e favorendo la riflessione consapevole sulla vaccinazione, sebbene l'impatto sui comportamenti vaccinali risulti ancora limitato. L'esperienza ha inoltre rafforzato nei partecipanti il senso di **agency** e la fiducia nelle istituzioni sanitarie, dimostrando il valore educativo e sociale dell'approccio HCL.

In conclusione, HPVoice rappresenta un **modello replicabile di innovazione sociale e sanitaria**, capace di integrare ricerca, educazione e comunicazione digitale per promuovere una cultura della prevenzione e della corresponsabilità. Le evidenze raccolte suggeriscono alla Regione Toscana di consolidare laboratori HCL come strumenti permanenti di partecipazione giovanile, co-creazione e promozione della salute.

Key Messages

- **Co-creazione e partecipazione giovanile:**
I giovani non sono solo destinatari, ma protagonisti attivi nella costruzione di messaggi di salute. La loro voce è essenziale per rendere la comunicazione più autentica ed efficace.
- **Comunicazione digitale per la prevenzione:**
I social media possono diventare strumenti potenti di promozione della salute se usati con linguaggi e formati vicini agli adolescenti.
- **Vaccinazione HPV come scelta consapevole:**
Il vaccino è una protezione per sé e per gli altri: un gesto di responsabilità e di cura reciproca.
- **Superare bias e disinformazione:**
Contrastare paure, stereotipi e procrastinazione con informazioni scientifiche accessibili, chiare e coinvolgenti è fondamentale per rafforzare la fiducia nei vaccini.
- **Collaborazione tra istituzioni, scuola e ricerca:**
L'integrazione tra mondo accademico, scolastico e sanitario crea un ecosistema educativo che promuove empowerment e partecipazione civica.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	6
2. Background teorico ed epidemiologico	8
2.1 Epidemiologia e descrizione dell'infezione da HPV	8
2.2 Vaccinazione e screening oncologico in Italia	8
2.3 Esitazione vaccinale e bias cognitivi	9
2.4 Interventi digitali di promozione	10
3. Metodologia	11
3.1 Design dello studio	13
3.2 Fase preliminare	14
3.3 Fase di implementazione	14
3.3.1 La metodologia Social Challenge	15
3.4 Fase di valutazione	16
3.4.1 Questionario di valutazione	16
3.4.2 Valutazione Sperimentale	16
3.4.3 La metodologia RCT	16
3.5 Protocollo Etico	17
3.5.1 Procedure di rispetto della privacy e di approvazione del Comitato Etico	17
4. Risultati dell'Health Community Lab	18
4.1 Risultati Analisi Preliminare	18
4.2 Risultati Fase di Implementazione	19
4.2.1 Le pillole scientifiche di HPVoice	20
4.2.2 Esito della Social Challenge	20
4.3 Risultati fase di valutazione	21
4.3.1 La valutazione nella fase sperimentale: valutazione del prototipo	23
4.3.2 I limiti e le prospettive della ricerca	26
5. Conclusioni del progetto Health Community Lab	27
5.1 Indicazioni di policy e prospettive per la Regione Toscana	28
Bibliografia	30

1. Introduzione

Il progetto HPVoice nasce con l'obiettivo di promuovere la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) tra gli adolescenti toscani, attraverso un approccio innovativo di comunicazione digitale e partecipazione attiva. In un contesto in cui la disinformazione online e l'esitazione vaccinale rappresentano ancora ostacoli significativi alla prevenzione, HPVoice si propone di trasformare i giovani da semplici destinatari a co-creatori del messaggio di salute pubblica.

L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra l'Università di Firenze, l'Università di Pisa e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, adotta la metodologia dell'*Health Community Lab* (HCL) per coinvolgere studenti e studentesse delle scuole secondarie in un percorso di progettazione condivisa. Attraverso laboratori, workshop e attività di social challenge, i partecipanti hanno contribuito alla creazione di contenuti comunicativi per una campagna social capace di parlare il linguaggio dei coetanei e di superare i principali bias cognitivi legati alla percezione del rischio e alla decisione vaccinale.

HPVoice rappresenta quindi un modello di innovazione sociale e digitale applicato alla salute pubblica: un progetto che unisce ricerca, educazione e creatività per favorire una cittadinanza sanitaria più consapevole, responsabile e informata. L'approccio co-creativo adottato non solo permette di rendere più efficaci le campagne di comunicazione, ma promuove anche un cambiamento culturale nel modo in cui le istituzioni dialogano con le nuove generazioni.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL

sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b) testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

2. Background teorico ed epidemiologico

2.1 Epidemiologia e descrizione dell'infezione da HPV

L'infezione da Papillomavirus umano (HPV) è una delle più comuni infezioni sessualmente trasmesse a livello globale e costituisce un problema di sanità pubblica di rilevanza mondiale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa l'80% delle persone sessualmente attive contragga almeno una volta nella vita un'infezione da HPV (WHO, 2020). Nel 2022, a livello globale, sono stati registrati oltre 660.000 nuovi casi di tumori HPV-correlati, di cui circa il 95% a carico della cervice uterina (Casigliani et al., 2024).

L'HPV è un virus a DNA appartenente alla famiglia *Papillomaviridae*, con più di 200 genotipi identificati, di cui almeno 13 classificati come ad alto rischio oncogeno. I genotipi HPV-16 e HPV-18 sono responsabili di circa il 70% dei casi di carcinoma della cervice uterina e di un'ampia quota di tumori dell'ano, dell'orofaringe, della vagina e del pene (WHO, 2025). L'infezione si trasmette principalmente per via sessuale, e la maggior parte delle infezioni è transitoria e asintomatica: nel 70–90% dei casi il virus viene eliminato spontaneamente entro due anni. Tuttavia, nelle forme persistenti da ceppi oncogeni può verificarsi una progressione verso lesioni precancerose e, nel tempo, verso il cancro invasivo (ISS, 2022).

Nell'ambito europeo, l'incidenza del carcinoma cervicale varia notevolmente: l'Italia presenta tassi tra i più bassi (circa 2.365 nuovi casi nel 2020), ma il carico di malattia resta significativo, con circa 1.500 decessi annui (Ministero della Salute, 2025). L'infezione colpisce in particolare gli adolescenti e i giovani adulti, che rappresentano la fascia di età più esposta a nuove infezioni per l'inizio dell'attività sessuale e la maggiore frequenza di partner. Questo rende la prevenzione primaria, tramite la vaccinazione, una priorità strategica nella tutela della salute giovanile.

2.2 Vaccinazione e screening oncologico in Italia

La vaccinazione contro l'HPV rappresenta l'intervento di prevenzione più efficace contro le forme oncogene del virus. Introdotta in Italia nel 2007 per le ragazze dodicenni, è stata successivamente estesa ai coetanei maschi, in linea con le raccomandazioni europee per la gender-neutral vaccination (ECDC, 2021). Attualmente il vaccino 9-valente è l'unico utilizzato nel programma nazionale, offrendo copertura contro i nove genotipi responsabili di circa il 90% dei tumori HPV-correlati (ISS, 2022).

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023–2025 prevede l'offerta attiva e gratuita per ragazzi e ragazze di 11–12 anni, con possibilità di recupero gratuito nelle coorti successive (Ministero della Salute, 2023). Tuttavia, le coperture vaccinali restano inferiori al target del 95% fissato dall'OMS per l'eliminazione del carcinoma cervicale entro il 2030. Nel 2022, in Italia, la copertura per la prima dose tra i 12enni era del 55% per le ragazze e del 47% per i ragazzi, con ampie differenze regionali (Ministero della Salute, 2023).

La Regione Toscana si distingue per le sue politiche inclusive, offrendo gratuitamente il vaccino anche a soggetti fino a 18 anni e a categorie a rischio, come uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e persone immunocompromesse (Regione Toscana, 2022). Tuttavia, anche in Toscana l'adesione vaccinale tra i giovani rimane sotto gli obiettivi auspicati, evidenziando la necessità di nuove strategie comunicative (Menicagli et al., 2024).

Accanto alla vaccinazione, l'Italia dispone di programmi di screening cervicale organizzati su base regionale, che prevedono il Pap test ogni tre anni nelle donne tra i 25 e i 29 anni e il test HPV-DNA ogni cinque anni nelle donne di 30–64 anni (ISS, 2022). Questi programmi, se combinati con la vaccinazione, hanno dimostrato di ridurre significativamente l'incidenza e la mortalità del carcinoma della cervice. Tuttavia, l'obiettivo di eliminazione fissato dall'OMS — 90% di copertura vaccinale, 70% di screening e 90% di accesso ai trattamenti — richiede un impegno comunicativo e organizzativo senza precedenti, con un'attenzione particolare ai giovani come target prioritario (WHO, 2025).

2.3 Esitazione vaccinale e bias cognitivi

Nonostante l'efficacia comprovata dei vaccini anti-HPV, l'esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*) costituisce ancora un ostacolo rilevante alla loro diffusione. Secondo l'OMS, si tratta della "riluttanza o rifiuto della vaccinazione nonostante la disponibilità dei servizi" (WHO, 2020). Le cause dell'esitazione sono multifattoriali e includono aspetti cognitivi, emotivi, sociali e culturali.

Tra i giovani e i loro genitori, i principali determinanti sono la scarsa percezione del rischio, l'*information avoidance*, la sfiducia verso le istituzioni e l'influenza della disinformazione online. In molti casi, l'HPV è percepito come un rischio distante, associato esclusivamente all'età adulta o a comportamenti sessuali "promiscui", e ciò riduce la percezione di urgenza del vaccino (Casigliani et al., 2024).

Numerosi studi, incluso il trial HPVoice, hanno evidenziato che la decisione vaccinale è influenzata da specifici bias cognitivi, ovvero scorciatoie mentali che portano a deviazioni sistematiche dal ragionamento razionale (Casigliani et al., 2022).

- **Present bias:** porta a privilegiare i benefici immediati rispetto a quelli futuri. Gli adolescenti e i loro genitori tendono a sottovalutare i vantaggi a lungo termine della vaccinazione rispetto al disagio momentaneo dell'iniezione o al timore di effetti collaterali.
- **Omission bias:** induce a considerare più rischioso "agire" (vaccinare) che "non agire" (non vaccinare), sovrastimando i rari eventi avversi e sottovalutando il rischio reale dell'infezione.
- **Information avoidance:** spinge a evitare attivamente informazioni che possono generare ansia o sensi di colpa, come il legame tra HPV e comportamenti sessuali.
- **Confirmation bias:** porta a cercare solo informazioni coerenti con le proprie convinzioni iniziali, rafforzando dubbi e paure, spesso alimentati da contenuti sui social network.
- **Framing effect:** influisce sul modo in cui i messaggi vengono percepiti in base al tono (positivo o negativo) con cui sono formulati; una comunicazione incentrata sui benefici ("proteggi te stesso e chi ami") risulta più efficace rispetto a quella basata su minacce o colpevolizzazione.

Nel caso dell'HPV, l'esitazione è ulteriormente complicata dallo **stigma** associato alla natura sessualmente trasmessa dell'infezione: molti genitori temono che vaccinare i figli possa essere interpretato come un incoraggiamento ai rapporti sessuali precoci. Tuttavia, la letteratura scientifica smentisce chiaramente questa percezione: la vaccinazione non

influisce sui comportamenti sessuali, ma aumenta la consapevolezza e la responsabilità sanitaria (Rand et al., 2024).

L'approccio proposto dal progetto HPVoice, condotto in Toscana nel 2023–2024, parte proprio da questa consapevolezza. Lo studio ha dimostrato che l'utilizzo di contenuti digitali co-creati con adolescenti e calibrati per contrastare specifici *bias* cognitivi (ad esempio enfatizzando l'urgenza temporale per contrastare il *present bias*, o l'empatia e la cura per contrastare l'*omission bias*) può migliorare l'efficacia dei messaggi pro-vaccinali (Casigliani et al., 2022).

2.4 Interventi digitali di promozione

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha offerto strumenti innovativi per contrastare l'esitazione vaccinale, soprattutto nella popolazione giovanile. Gli interventi digitali spaziano dai promemoria automatizzati (SMS, email, notifiche push) alle campagne social partecipative, fino a strumenti di *gamification* e piattaforme web interattive.

Meta-analisi recenti dimostrano che i promemoria personalizzati via SMS o app aumentano in modo significativo la copertura vaccinale tra adolescenti, migliorando la tempestività dei richiami e riducendo le dimenticanze (Currie et al., 2024; Kitaka et al., 2025). Parallelamente, applicazioni mobili come *TeenVac* e *Vaccipack* hanno mostrato che combinare informazioni scientifiche, elementi ludici e monitoraggio personalizzato incrementa l'adesione (Woodall et al., 2025).

In Italia, l'Anagrafe Nazionale Vaccini e il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 rappresentano infrastrutture chiave per l'attuazione di strategie digitali coordinate (Agenzia per l'Italia Digitale, 2023). Diverse Regioni, tra cui Lombardia e Lazio, hanno introdotto app sanitarie che permettono di prenotare, ricevere notifiche di richiamo e consultare lo stato vaccinale in tempo reale (Regione Lombardia, 2023).

Un aspetto cruciale riguarda le campagne social partecipative, come il progetto HPVoice in Toscana, che ha sperimentato una strategia comunicativa innovativa basata sulla co-creazione di messaggi digitali da parte degli stessi adolescenti destinatari. Lo studio, un trial randomizzato controllato a tre bracci, ha confrontato tre strategie di comunicazione su Instagram e TikTok, mostrando che la comunicazione *peer-based* e i contenuti co-creati generano un engagement più alto e una percezione di maggiore credibilità rispetto ai messaggi istituzionali tradizionali (Ortiz et al., 2019).

Questo approccio, centrato sulla partecipazione attiva, mira non solo a trasmettere informazioni, ma a ricostruire la fiducia tra istituzioni e giovani, offrendo modelli comunicativi basati su linguaggi, estetiche e valori condivisi. In prospettiva, tali strategie digitali rappresentano un modello replicabile per la promozione della salute in altri ambiti, integrando la dimensione educativa, sociale e comportamentale nella comunicazione pubblica.

3. Metodologia

Gli HCL si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*¹ (Leminen *et al.*, 2013), ovvero un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici **co-creano** soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità². Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri *et al.* 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

Che cos'è l'Agency?

Nell'approccio delle *capability*, sviluppato da Amartya Sen (1999), un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali. Questo approccio tratta di tre concetti principali:

- **Capability (Opportunità e abilità Reali):** Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute health-literacy), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti:** Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency (Facoltà di Agire):** È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che **la partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) ha un valore intrinseco e strumentale, in quanto espande le libertà umane e l'empowerment individuale e collettivo. Le *capability* dipendono fortemente dai fattori di conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

¹ Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i *Living Lab* sono “[...] *user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings*”. Vedi: <https://enoll.org>

² Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri *et al.* 2025a.

La metodologia si articola in tre fasi:

1. *Fase preliminare*: ha inizio con la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere (*ideazione*), seguita da un'analisi di contesto in cui vengono individuati gli stakeholder³ chiave da coinvolgere nelle fasi successive e raccolti dati utili alla buona riuscita della fase di implementazione (*analisi di contesto e pianificazione*).
2. *Fase di implementazione*: consiste nella co-creazione di un prototipo insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente (*progettazione*).
3. *Fase di valutazione*: riguarda la valutazione del processo, del prototipo realizzato, nonché la diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La sezione 2.1 è dedicata al design dello studio, i sotto paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

³ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.gls. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.
- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

3.1 Design dello studio

Il progetto *HPVoice* è stato ideato come un percorso di comunicazione partecipativa e valutazione sperimentale articolato in tre fasi principali: preliminare, implementativa e valutativa, con un numero differente di attori coinvolti (Tabella 1). Nella fase esplorativa, studenti e studentesse delle scuole superiori sono stati coinvolti nella raccolta di dati e nella riflessione sui propri livelli di conoscenza, percezione e attitudine verso la vaccinazione contro l'HPV, fornendo indicazioni sui canali digitali e i linguaggi più efficaci per raggiungere i pari. La fase di implementazione ha poi tradotto tali evidenze in un laboratorio di co-creazione, la *Social Challenge*, in cui altri gruppi di studenti hanno elaborato e prodotto contenuti digitali per campagne social, sperimentando un approccio di comunicazione della salute basato su *gamification*, *peer education* e creatività visiva. Infine, la fase valutativa ha testato l'efficacia delle strategie comunicative attraverso uno studio controllato randomizzato (*Randomized Controlled Trial*) a tre bracci, confrontando una pagina Instagram informativa, una pagina *de-biasing* (ossia di contrasto ai bias che influiscono sulle decisioni) e un gruppo di controllo. Le misurazioni condotte nel tempo hanno permesso di valutare l'impatto delle diverse strategie su conoscenze, esitazione vaccinale, evitamento informativo e intenzioni comportamentali, evidenziando l'importanza di combinare interventi digitali e momenti formativi in presenza per una comunicazione sanitaria più efficace e consapevole.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione		x	x	
	Analisi di contesto e pianificazione	x	x	x	
Fase di implementazione	Progettazione	x	x	x	x
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione	x		x	
	Valutazione	x		x	x
	Mantenimento	x			

Tabella 1 - Stakeholder coinvolti nelle fasi dell'HCL (elab da Laurisz et al. 2023).

3.2 Fase preliminare

La fase esplorativa del progetto HPVoice ha rappresentato il momento iniziale di analisi e comprensione del contesto giovanile rispetto al tema della prevenzione e della vaccinazione contro l'HPV. Svoltata in collaborazione con gli studenti e le studentesse delle classi IV A e B del Liceo Artistico di Volterra, questa fase aveva l'obiettivo di rilevare il livello di conoscenze, percezioni e abitudini informative della popolazione target, ponendo le basi per lo sviluppo dei successivi contenuti co-creativi. L'attività si è articolata in tre momenti principali: la compilazione di un questionario composto da 29 item relativi all'HPV e alla vaccinazione; un breve incontro formativo condotto dal gruppo di ricerca e dagli insegnanti, volto a colmare i principali gap informativi emersi; e infine una consultazione partecipata per indagare i canali digitali e le modalità comunicative più efficaci per raggiungere i coetanei. Durante quest'ultima attività, i partecipanti hanno ideato proposte di contenuto per la promozione della vaccinazione, utilizzando modelli cartacei ispirati ai social network più diffusi (Instagram, TikTok, Facebook). I risultati ottenuti hanno evidenziato una conoscenza disomogenea dei temi legati all'HPV — in particolare sui rischi di trasmissione, le differenze di genere e la necessità di screening anche post-vaccinazione — e una preferenza netta per Instagram come piattaforma principale per la diffusione dei messaggi. I dati raccolti sono stati poi sistematizzati dai ricercatori per la creazione di "pillole" informative, suddivise in tre aree tematiche ("Cos'è l'HPV?", "A cosa serve la vaccinazione?", "Quali differenze di genere?"), che hanno costituito la base scientifica per le successive fasi di co-creazione dei contenuti digitali.

3.3 Fase di implementazione

La fase di implementazione ha rappresentato il momento centrale del percorso co-creativo del progetto HPVoice. Essa è stata realizzata con le classi V A, B ed E dell'Istituto

Sassetti-Peruzzi di Firenze e ha avuto l'obiettivo di trasformare i risultati della fase esplorativa in contenuti comunicativi digitali capaci di promuovere la vaccinazione contro l'HPV tra i pari. L'attività è stata organizzata sotto forma di *Social Challenge*, una metodologia partecipativa che combina elementi di formazione, creatività e gamification. Il workshop si è articolato in tre momenti principali: la compilazione di un questionario per analizzare gli atteggiamenti e i fattori psicologici che influenzano la decisione vaccinale; una sessione formativa, curata da ricercatori e professionisti della comunicazione, sui principi della comunicazione sociale e sulle distorsioni cognitive più frequenti nei comportamenti di prevenzione; e infine il laboratorio creativo vero e proprio, in cui gli studenti e le studentesse, divisi in piccoli gruppi, hanno realizzato post e caroselli destinati ai social network, principalmente Instagram.

Durante la *Social Challenge*, i partecipanti hanno utilizzato le "pillole" scientifiche elaborate nella fase precedente per costruire messaggi informativi accurati e coinvolgenti, imparando a bilanciare contenuti razionali ed emotivi. I lavori prodotti hanno fatto leva su tre strategie comunicative principali: l'ironia e l'uso di meme per catturare l'attenzione, l'appello emotivo legato alla protezione di sé e degli altri, e la curiosità conoscitiva tramite quiz e dati epidemiologici. Il formato più scelto è stato quello del carosello, che ha permesso di raccontare brevi storie e di integrare elementi grafici e testuali.

In sintesi, la fase di implementazione ha consentito di sperimentare una modalità innovativa di educazione alla salute, fondata sulla partecipazione attiva dei giovani e sull'uso dei linguaggi propri dei social media, con l'obiettivo di costruire messaggi realmente efficaci per la promozione della vaccinazione anti-HPV tra gli adolescenti.

3.3.1 La metodologia Social Challenge

La metodologia *Social Challenge* è un approccio partecipativo e co-creativo che utilizza elementi di *gamification* per favorire il coinvolgimento attivo dei partecipanti nella realizzazione di progetti o campagne di interesse sociale. Si basa sull'idea di apprendere attraverso la sfida e la collaborazione: i partecipanti, organizzati in gruppi, affrontano un compito concreto o una problematica reale, elaborando proposte creative e condivise che vengono poi valutate in base alla loro efficacia e originalità. L'aspetto competitivo, integrato in un contesto di cooperazione, stimola la motivazione, la responsabilità e l'impegno personale, rafforzando al tempo stesso le competenze comunicative e relazionali.

In ambito educativo, la *Social Challenge* rappresenta una metodologia attivo-partecipativa che promuove l'apprendimento esperienziale e lo sviluppo di competenze trasversali, come il pensiero critico, la capacità di lavorare in gruppo e la creatività. Nei contesti comunicativi e sociali, invece, viene utilizzata per favorire la co-creazione di messaggi di sensibilizzazione o di campagne pubbliche, valorizzando i linguaggi e i canali digitali propri delle nuove generazioni. L'approccio integra dinamiche di gioco, cooperazione e responsabilizzazione, trasformando i partecipanti da destinatari passivi dell'informazione a protagonisti attivi del processo comunicativo. In questo modo, la *Social Challenge* contribuisce a sviluppare consapevolezza, autonomia e senso di appartenenza, favorendo un dialogo autentico tra istituzioni, comunità e cittadini.

3.4 Fase di valutazione

La fase di valutazione si articola sia nella valutazione del processo di co-creazione delle pagine social, attraverso un questionario, sia nella fase sperimentale vera e propria con metodologia Randomized Controlled Trial (RCT).

3.4.1 Questionario di valutazione

Durante i workshop, ai partecipanti sono stati somministrati due questionari online, da completare all'inizio e alla fine degli incontri (Questionario di Partecipazione). Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di *agency* dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Ogni risposta è stata registrata tramite un codice anonimo. Le tre aree valutate riguardano i seguenti ambiti:

- Percezione dei fattori che influenzano i comportamenti di vaccinazione;
- Valutazione dell'Agency dei partecipanti;
- Soddisfazione rispetto alla partecipazione.

Le risposte sono state codificate utilizzando scale Likert a 5 punti. Il concetto di *Agency* si riferisce alla capacità dell'individuo di agire deliberatamente per perseguire obiettivi personali o collettivi a cui dà valore. In particolare, le persone e le comunità non sono soggetti passivi del contesto, ma esprimono *agency*, ossia la capacità di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che hanno motivo di valorizzare e di organizzarsi in risposta alle sfide poste dall'ambiente in cui vivono (Biggeri e Ferrannini, 2014). In altre parole, una persona è un *agente* (agency) quando è in grado di prendere decisioni autonome e di influenzare attivamente la propria vita e la realtà circostante, sulla base di valori, preferenze e obiettivi propri (Crocker & Robeyns, 2009).

3.4.2 Valutazione Sperimentale

La fase valutativa del progetto HPVoice ha avuto lo scopo di misurare l'efficacia delle strategie comunicative sviluppate nelle fasi precedenti nell'influenzare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti degli adolescenti rispetto alla vaccinazione contro l'HPV. A tal fine è stato condotto uno studio sperimentale di tipo *Randomized Controlled Trial* (RCT) a tre bracci, realizzato in 22 classi di scuole superiori della Toscana e coinvolgente complessivamente 526 studenti. Le classi sono state assegnate in modo casuale a tre condizioni: un gruppo di controllo, esposto a contenuti informativi generici dell'Istituto Superiore di Sanità, e due gruppi sperimentali, uno esposto a una comunicazione informativa basata su dati scientifici e l'altro a messaggi progettati per contrastare specifici bias cognitivi legati all'esitazione vaccinale. I contenuti diffusi tramite Instagram erano stati co-creati con studenti e professionisti della salute durante la fase di implementazione, al fine di garantirne pertinenza, correttezza e appeal comunicativo.

3.4.3 La metodologia RCT

La metodologia del *Randomized Controlled Trial* (RCT) rappresenta il modello di riferimento per la valutazione dell'efficacia di un intervento, in quanto consente di stabilire relazioni di causalità tra azione e risultato. Essa si basa sulla **randomizzazione dei partecipanti** in due o più gruppi — un gruppo sperimentale, che riceve l'intervento, e uno o più gruppi di controllo, che non lo ricevono o ne ricevono una versione diversa. Questa procedura

permette di ridurre i bias di selezione e di garantire la comparabilità tra i gruppi. L’RCT prevede la raccolta di dati prima (*pre-test*) e dopo (*post-test*) l’intervento, consentendo di misurare variazioni significative nelle variabili di interesse. Nel contesto del progetto *HPVoice*, il disegno RCT a singolo cieco (ossia in cui gli studenti non sapevano a quale gruppo comunicativo appartenessero) ha permesso di confrontare gli effetti di diverse strategie comunicative — pagina informativa, pagina *de-biasing* e gruppo di controllo — sul livello di conoscenze, atteggiamenti e esitazione vaccinale, offrendo così una valutazione empirica dell’impatto delle azioni di comunicazione della salute.

3.5 Protocollo Etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

3.5.1 Procedure di rispetto della privacy e di approvazione del Comitato Etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

4. Risultati dell'Health Community Lab

Questo paragrafo raggruppa i risultati delle tre fasi della metodologia HCL. Ogni fase ha prodotto dei risultati utili per lo sviluppo della fase successiva, culminanti nella creazione di un prototipo di contenuti comunicativi che sono stati implementati per la sperimentazione di un pilota di campagna promozionale in Toscana.

4.1 Risultati Analisi Preliminare

Il primo step ha riguardato la somministrazione di un questionario strutturato, composto da 29 item, volto a raccogliere dati sulle conoscenze di base relative all'HPV, alle modalità di trasmissione, alle patologie correlate e alla percezione del rischio individuale. I risultati del questionario hanno evidenziato una conoscenza disomogenea e in alcuni casi superficiale del tema: la maggior parte degli studenti riconosceva l'esistenza del virus e la sua connessione con alcune malattie, ma solo una minoranza era consapevole del legame diretto tra HPV e tumori, in particolare quello della cervice uterina. Molti partecipanti mostravano incertezza rispetto alla possibilità che anche i maschi potessero essere infettati o trasmettere il virus, segnalando una persistenza di stereotipi di genere nella percezione del rischio.

In merito alla vaccinazione, i dati hanno mostrato un buon livello di accettazione generale, ma anche una scarsa conoscenza delle modalità e dei tempi di somministrazione, nonché del fatto che il vaccino è raccomandato per entrambi i sessi e gratuito nella fascia d'età adolescenziale (Figura 1). Alcuni studenti hanno espresso dubbi sull'efficacia e sulla durata della protezione vaccinale, riflettendo una mancanza di informazioni chiare e accessibili in merito.

Figura 2 - Risultati del questionario sulle conoscenze relative all'HPV e alla vaccinazione anti-HPV.

Dopo la fase di rilevazione quantitativa, è stato realizzato un incontro formativo interattivo condotto dai ricercatori del progetto insieme agli insegnanti, finalizzato a colmare i principali gap informativi emersi e a stimolare una riflessione critica sull'importanza della prevenzione. L'attività è stata seguita da un laboratorio di co-design comunicativo, nel quale gli studenti hanno elaborato proposte creative per la promozione della vaccinazione HPV, utilizzando modelli cartacei ispirati alle piattaforme social più familiari — in particolare Instagram, TikTok e Facebook (Figura 3).

Le idee emerse hanno permesso di comprendere meglio il modo in cui i giovani percepiscono e costruiscono i messaggi di salute. In generale, i partecipanti hanno mostrato una forte preferenza per linguaggi visivi, sintetici e ironici, capaci di attirare l'attenzione dei coetanei e di generare identificazione. Instagram è stato riconosciuto come il canale più efficace per raggiungere i pari, mentre TikTok è stato ritenuto utile per brevi contenuti emozionali o ironici. Dai materiali prodotti sono emerse tre **aree tematiche principali**, che hanno guidato la successiva costruzione delle *pillole scientifiche*: (1) *Cos'è l'HPV?*, (2) *Perché è importante vaccinarsi?*, e (3) *Perché anche i maschi devono vaccinarsi?*.

Complessivamente, la fase preliminare ha fornito informazioni fondamentali per orientare la progettazione della campagna digitale, mettendo in luce sia le carenze informative della popolazione giovanile, sia la loro capacità di contribuire attivamente alla creazione di messaggi comunicativi efficaci. Essa ha inoltre confermato il valore del coinvolgimento diretto degli studenti come *co-designer* di interventi di salute pubblica, in un'ottica di *peer education* e di promozione della cittadinanza sanitaria.

Figura 3 - Mock-up e bozze dei contenuti social disegnati dai partecipanti nella fase preliminare

4.2 Risultati Fase di Implementazione

La fase di implementazione ha visto l'utilizzo delle informazioni acquisite nei precedenti incontri per creare le "pillole scientifiche" che sarebbero state utilizzate in sede di co-creazione con le successive classi delle scuole secondarie superiori. Durante gli incontri di co-creazione effettivi sono stati raccolti ulteriori dati da parte dei partecipanti, relativi ai fattori considerati di maggior influenza per la scelta vaccinale degli adolescenti. Parte

centrale di questa fase è la creazione del prototipo delle pagine social attraverso la metodologia della Social Challenge. La cornice valutativa di questa fase prevede inoltre che tutti i partecipanti e collaboratori nella fase co-creativa svolgano il questionario per evidenziare il loro livello di coinvolgimento e soddisfazione.

4.2.1 Le pillole scientifiche di HPVoice

Le *pillole scientifiche* rappresentano brevi contenuti informativi pensati per diffondere in modo semplice e affidabile le conoscenze fondamentali sull' HPV e sulla sua prevenzione. Ogni pillola risponde a una domanda chiave emersa durante la fase esplorativa e fornisce informazioni essenziali basate su evidenze scientifiche, con un linguaggio adatto ai canali digitali e alla comunicazione tra pari. La loro elaborazione può considerarsi un risultato derivante dall'analisi dei punti deboli mostrati dagli studenti, a cui gli esperti hanno cercato di rispondere in modo conciso per fornire materiale di supporto nelle fasi successive dell' HCL. Di seguito sono descritte le pillole così come presentate agli studenti:

Cos'è il Papilloma Virus o HPV?

L'HPV, o Papilloma Virus umano, è un gruppo di oltre 200 tipi di virus molto comuni, trasmessi principalmente per via sessuale. La maggior parte delle persone entra in contatto con l'HPV almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi, l'infezione si risolve spontaneamente, ma alcuni ceppi del virus — detti ad alto rischio — possono causare lesioni che, nel tempo, possono evolvere in tumori. L'HPV è infatti responsabile della quasi totalità dei tumori del collo dell'utero e può essere coinvolto anche in tumori di vagina, vulva, pene, ano e orofaringe.

Perché è importante vaccinarsi contro l'HPV?

La vaccinazione contro l'HPV è un metodo sicuro ed efficace per prevenire le infezioni da virus ad alto rischio e i tumori correlati. Il vaccino stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi che proteggono dal contagio, prima ancora dell'esposizione al virus. È raccomandato sia per le ragazze che per i ragazzi, preferibilmente tra gli 11 e i 12 anni, cioè prima dell'inizio dell'attività sessuale. In Italia, la vaccinazione è gratuita per gli adolescenti nella fascia di età prevista dal calendario vaccinale e rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione oncologica.

Perché è importante che anche i maschi si vaccinino?

L'HPV non riguarda solo le donne: anche i maschi possono contrarre e trasmettere il virus, sviluppando a loro volta infezioni e lesioni che possono portare a tumori anali, penieni o del cavo orale. Vaccinarsi significa quindi proteggere se stessi e contribuire alla protezione della comunità, riducendo la circolazione del virus nella popolazione. Inoltre, la vaccinazione maschile promuove una maggiore equità di genere nella prevenzione e rafforza l'efficacia complessiva delle strategie di salute pubblica contro l'HPV.

4.2.2 Esito della Social Challenge

Durante la *Social Challenge*, i partecipanti hanno utilizzato le "pillole" scientifiche elaborate nella fase precedente per costruire messaggi informativi accurati e coinvolgenti, imparando a bilanciare contenuti razionali ed emotivi. I lavori prodotti hanno fatto leva su tre strategie comunicative principali: l'ironia e l'uso di meme per catturare l'attenzione, l'appello emotivo legato alla protezione di sé e degli altri, e la curiosità conoscitiva tramite quiz e dati

epidemiologici. Il formato più scelto è stato quello del carosello, che ha permesso di raccontare brevi storie e di integrare elementi grafici e testuali (Figura 4).

La valutazione condotta dagli esperti ha premiato il carosello “Un match contro il Papilloma Virus”, che reinterpretava la prevenzione come una sfida sportiva tra “squadre”, rendendo il messaggio accessibile e motivante. I contenuti emersi da questa fase sono stati poi rielaborati dal gruppo di ricerca per rafforzarne la chiarezza, l’efficacia comunicativa e la coerenza con i principi di *de-biasing*, in particolare bilanciando l’uso del *framing* e promuovendo una prospettiva orientata al guadagno (*gain frame*).

Figura 4. Immagini dei post e dei caroselli co-create nella fase di implementazione dai partecipanti.

4.3 Risultati fase di valutazione

Il grafico rappresenta i punteggi medi più alti e più bassi emersi dall’analisi delle variabili rilevate nella fase di implementazione del progetto *HPVoice*. I valori sono espressi su una scala Likert da 1 a 4 e illustrano i fattori percepiti come più o meno importanti dagli studenti coinvolti (Figura 5).

Tra gli aspetti con i punteggi più elevati si collocano le conoscenze sull’HPV e la preoccupazione per le conseguenze dell’infezione, che mostrano una consapevolezza di base relativamente buona e un riconoscimento diffuso della rilevanza del tema per la propria salute. Valori alti emergono anche per la percezione dell’utilità di conoscere strutture e servizi sanitari dedicati alla prevenzione, segno di un interesse concreto verso l’accesso all’informazione e al supporto professionale. Questi risultati indicano che, pur in presenza di lacune conoscitive, gli adolescenti mostrano un atteggiamento generalmente positivo e attento nei confronti della salute sessuale e riproduttiva.

Al contrario, gli aspetti con punteggi più bassi riguardano principalmente le barriere relazionali e psicologiche nell’affrontare il tema con adulti o professionisti della salute, come la paura del giudizio, il disagio nel parlare di sessualità o la mancanza di conoscenza delle procedure per rivolgersi ai servizi. Questi risultati suggeriscono che, sebbene gli studenti riconoscano l’importanza dell’argomento, permangono ostacoli legati alla comunicazione e all’accesso alle informazioni, che possono limitare l’efficacia dei messaggi di prevenzione.

Nel complesso, il grafico conferma come la fase esplorativa abbia evidenziato un buon livello di consapevolezza del rischio legato all’HPV, ma anche la necessità di rafforzare le competenze informative e relazionali, creando spazi comunicativi sicuri e accessibili. Tali evidenze hanno guidato la progettazione della fase successiva, orientando le strategie comunicative verso un linguaggio più diretto, peer-oriented e capace di superare barriere emotive e sociali.

Figura 5. Risultati del questionario sui fattori di impatto comportamentale e sociale nei comportamenti di vaccinazione

Si osserva che la percezione di Agency, mostra un leggero incremento dal pre (4,30) al post (4,51). Questo suggerisce che il percorso laboratoriale, fondato su metodologie partecipative e creative, ha contribuito a rafforzare nei partecipanti la percezione di controllo e di protagonismo nel processo di apprendimento e comunicazione (Figura 6).

La Soddisfazione complessiva raggiunge un punteggio medio di 4,16, segnalando un'elevata valutazione positiva dell'esperienza formativa. Tale risultato riflette il buon livello di coinvolgimento generato dal format del laboratorio, basato sulla co-creazione e l'utilizzo di linguaggi espressivi vicini ai giovani, come i social media e le pratiche visive.

Figura 6 - Risultati del questionario di agency e soddisfazione dei partecipanti nella fase di implementazione

Nel complesso, i dati suggeriscono che il laboratorio *HPVoice* non solo ha suscitato un'elevata soddisfazione tra i partecipanti, ma ha anche promosso un rafforzamento del senso di competenza personale e partecipativa, obiettivo centrale dell'HCL su cui il progetto si fonda.

4.3.1 La valutazione nella fase sperimentale: valutazione del prototipo

La valutazione dell'HCL avviene anche attraverso l'utilizzo dei risultati della fase co-creativa nel percorso sperimentale successivo. I modelli di pagina Instagram sono stati implementati in due veri account nella piattaforma social e utilizzati per testare l'efficacia all'interno di una procedura RCT.

Il prototipo finale ha integrato i contenuti social creati dai "peer" nelle fasi precedenti attraverso la creazione di due pagine social su Instagram dedicate al progetto *HPVoice*. Le pagine sono state create elaborando i post e "carousel" da parte dei ricercatori, per realizzare la successiva fase sperimentale del progetto.

Le due pagine utilizzano due approcci comunicativi differenti per testare l'efficacia della comunicazione social verso gli adolescenti.

La pagina (rossa) denominata "*HPVoice*" utilizza un metodo di comunicazione basato sul de-biasing ossia la comunicazione persuasiva che mira a contrastare le distorsioni cognitive esposte nell'introduzione: Information Avoidance, Present Bias ed effetto Framing.

La pagina (blu) denominata "*Progetto HPV*" utilizza un approccio maggiormente improntato alla comunicazione delle informazioni e alla descrizione delle nozioni relative alla vaccinazione e all'HPV.

Figura 7 - Pagine Instagram implementate per la fase sperimentale (pagina de-biasing a sinistra, pagina informativa a destra).

La valutazione è stata condotta attraverso tre rilevazioni (T1, T2, T3) distribuite nell'arco di tre mesi in 22 classi toscane (province di Pisa, Grosseto e Lucca), finalizzate a misurare la conoscenza dell'HPV, il livello di esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*), la tendenza all'evitamento informativo e l'intenzione di ricorrere a servizi di salute sessuale e riproduttiva (Figura 8). I risultati hanno mostrato che, nel complesso, le campagne social hanno avuto un effetto limitato sulla riduzione dell'esitazione vaccinale, ma hanno evidenziato un importante ruolo moderatore dell'*information avoidance*: nei soggetti meno inclini a evitare informazioni sanitarie, la comunicazione informativa ha ridotto significativamente la *vaccine hesitancy*, mentre nei soggetti con alta tendenza all'evitamento l'effetto è risultato opposto. Inoltre, un successivo intervento in presenza ha determinato un incremento significativo delle conoscenze sull'HPV, sottolineando l'efficacia della combinazione tra strumenti digitali e formazione diretta.

In sintesi, la fase valutativa ha permesso di validare sperimentalmente l'approccio co-creativo del progetto HPVoice, individuando al contempo i limiti e le potenzialità dell'uso dei social media per la promozione della salute tra i giovani, e fornendo evidenze empiriche utili per l'elaborazione di strategie comunicative più personalizzate e consapevoli dei meccanismi psicologici che influenzano le decisioni vaccinali.

Il grafico mostra il confronto tra i tre gruppi sperimentali del progetto *HPVoice* — gruppo di controllo, gruppo esposto alla pagina informativa e gruppo esposto alla pagina *de-biasing* — in relazione ai punteggi medi di **esitazione vaccinale** e **conoscenza sull'HPV** rilevati al tempo T1 (baseline) e al tempo T2 (dopo l'esposizione alla campagna su Instagram).

Figura 8. Risultati della fase sperimentale prima e dopo la diffusione dell'intervento comunicativo sui social. Sono mostrati i punteggi medi nelle scale di Esitazione Vaccinale (a sinistra) e Conoscenze sull'HPV (a destra)

Nel complesso, si osserva che i livelli di esitazione vaccinale rimangono sostanzialmente stabili nei gruppi di controllo e *de-biasing*, mentre mostrano una lieve riduzione nel gruppo informativo, passando da un punteggio medio di 4,0 a 3,7. Questo suggerisce un effetto potenzialmente positivo, seppur limitato, dei contenuti informativi basati su dati scientifici nel ridurre l'esitazione vaccinale tra i partecipanti. Tuttavia, la variazione risulta di modesta entità, confermando quanto emerso dall'analisi statistica del paper, secondo cui l'effetto complessivo della campagna è stato marginale e modulato da variabili individuali, come la tendenza all'evitamento informativo.

Per quanto riguarda la conoscenza sull'HPV, i punteggi medi appaiono sostanzialmente invariati tra T1 e T2 in tutti i gruppi, con un incremento minimo (da 2,7 a 2,8) osservato nel gruppo informativo. Questo dato suggerisce che la sola esposizione ai contenuti digitali non è stata sufficiente ad aumentare significativamente le conoscenze sul tema, confermando l'importanza di integrare la comunicazione social con momenti formativi in presenza, come quelli realizzati successivamente nel progetto.

In sintesi, il grafico evidenzia come la pagina informativa abbia prodotto un piccolo miglioramento sia in termini di conoscenza sia di riduzione dell'esitazione vaccinale, mentre la pagina *de-biasing* non ha mostrato effetti rilevanti. Tali risultati confermano la necessità di strategie comunicative multilivello, capaci di combinare contenuti scientificamente accurati, linguaggi accessibili e interventi educativi diretti per promuovere una maggiore consapevolezza vaccinale tra i giovani.

Figura 9 - Grafico relativo all'effetto della pagina informativa (Progetto HPV) sull'esitazione vaccinale dei partecipanti, in base al loro livello in information avoidance.

4.3.2 I limiti e le prospettive della ricerca

I risultati dell'HCL HPV mostrano con chiarezza l'utilità di una fase di co-creazione con la popolazione bersaglio per lo sviluppo di un intervento adeguato, che sia adatto nella forma e contenuti a promuovere un cambiamento dei comportamenti per apportare innovazione nel sistema/comunità in cui si inserisce. La fase co-creativa si inserisce quindi perfettamente come punto di partenza per lo sviluppo di una soluzione che possa essere testata ma permette inoltre un lavoro più approfondito sulla popolazione bersaglio. Proprio in questo scostamento tra le attività di co-creazione e quelle di applicazione dei prodotti comunicativi, è stato possibile ravvisare una differenza nell'impatto delle attività lungo tutto l'HCL. Se infatti le attività di design del prototipo e di consultazione iniziale degli adolescenti hanno permesso la loro partecipazione attiva con gli sperimentatori e gli esperti, le soluzioni finali relative alle pagine Instagram sono culminate in una strategia comunicativa più passiva. La diversa interattività con il tema oggetto del laboratorio, ossia la vaccinazione, ha determinato un livello differente di coinvolgimento e di agency nei partecipanti, favorendo coloro che hanno compiuto un'attività interattiva e di rielaborazione delle nozioni apprese.

La creazione delle pagine Instagram ha mostrato senz'altro la possibilità di implementare le soluzioni dell'HCL in uno scenario realistico, con il beneficio di un linguaggio autentico fatto dai ragazzi/e per i coetanei, ma ha anche evidenziato del canale utilizzato verso gli adolescenti con una maggiore tendenza all'evitamento delle informazioni di salute.

Questo risultato equivale a dire che, nonostante l'innovazione apportata nel linguaggio e nella forma, per la promozione della vaccinazione, permangono delle barriere relative proprio ai mezzi scelti per comunicare l'intervento. I giovani fruitori dei canali social percepiscono comunque come un'ingerenza paternalistica l'attività di promozione sui temi di salute che sfrutta questi canali, quasi fosse un *escamotage* affinché le istituzioni (scolastiche o sanitarie) possano influenzare la loro libertà di scelta. Questa conclusione è tanto più veritiera se la si attribuisce allo scarso impatto dell'intervento verso coloro che hanno un'alta 'information avoidance', ed in particolare alla strategia comunicativa di *de-biasing*.

5. Conclusioni del progetto Health Community Lab

Il progetto *HCL – HPVoice* ha rappresentato un'esperienza significativa di ricerca-intervento nell'ambito dell'educazione alla salute, della partecipazione giovanile e dell'innovazione didattica. Sviluppato secondo il modello metodologico dell'*HCL*, il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere la consapevolezza e la competenza sanitaria (health literacy) rispetto al Papilloma Virus (HPV) e alla vaccinazione, coinvolgendo attivamente gli studenti in un processo di apprendimento esperienziale e co-creativo.

Il paradigma HCL si fonda sull'idea che la promozione della salute non possa limitarsi alla trasmissione verticale di informazioni, ma debba configurarsi come un processo di costruzione collettiva di conoscenza e responsabilità, in cui i cittadini — e in particolare i giovani — diventano parte integrante della comunità educativa e sanitaria. In questo senso, il progetto *HPVoice* ha integrato i principi dell'*HCL* con gli strumenti della comunicazione digitale e del design partecipativo, dando vita a un laboratorio di apprendimento centrato sulle persone, sui contesti e sui linguaggi contemporanei.

La fase esplorativa ha costituito il punto di partenza del percorso, offrendo una fotografia dettagliata delle conoscenze, percezioni e rappresentazioni degli studenti rispetto al tema dell'HPV. I risultati del questionario somministrato nelle scuole hanno messo in luce lacune informative diffuse, in particolare sulla correlazione tra HPV e tumori, ma anche un genuino interesse verso l'argomento e una disponibilità al confronto. Questa fase ha inoltre permesso di individuare i canali comunicativi e i codici espressivi più efficaci per raggiungere i giovani, restituendo un quadro prezioso per la progettazione successiva delle attività.

La fase di implementazione, sviluppata attraverso la metodologia della *Social Challenge*, ha tradotto i risultati della ricerca in azione concreta. Gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, sono stati invitati a ideare e produrre contenuti digitali per campagne di sensibilizzazione sul tema dell'HPV e della vaccinazione, utilizzando strumenti e linguaggi propri del mondo dei social media. Questo processo ha favorito la partecipazione attiva, la cooperazione e la riflessione critica, consentendo ai partecipanti di passare dal ruolo di destinatari passivi di messaggi sanitari a quello di co-creatori di comunicazione scientifica. La dimensione ludico-competitiva della *Social Challenge* ha inoltre stimolato creatività, motivazione e senso di appartenenza, trasformando il laboratorio in un contesto dinamico di apprendimento condiviso.

Infine, la fase valutativa ha permesso di misurare l'impatto dell'esperienza in termini di conoscenze, atteggiamenti e competenze personali. I risultati quantitativi e qualitativi mostrano un incremento, seppur moderato, del senso di *agency* — inteso come percezione di autoefficacia e capacità di incidere attivamente nel contesto sociale — e un elevato livello di *soddisfazione* rispetto all'esperienza vissuta. Questi esiti confermano la capacità del modello HCL di favorire l'empowerment individuale e collettivo, promuovendo un apprendimento significativo e una partecipazione consapevole alla costruzione di messaggi di salute pubblica.

L'esperienza *HPVoice* ha evidenziato come la metodologia dell'*HCL* possa costituire una risposta efficace alla sfida contemporanea di coniugare educazione, comunicazione e partecipazione in ambito sanitario. Il progetto ha dimostrato che il coinvolgimento diretto dei giovani, la valorizzazione della loro creatività e l'uso di strumenti digitali familiari permettono di tradurre concetti scientifici complessi in forme comunicative accessibili, favorendo così un cambiamento culturale duraturo.

Dal punto di vista pedagogico e sociale, il laboratorio HCL ha contribuito a sviluppare nei partecipanti non solo competenze informative e digitali, ma anche capacità relazionali, riflessive e collaborative. La co-creazione dei contenuti ha stimolato nei giovani la consapevolezza del proprio ruolo nella promozione della salute, trasformandoli da utenti in attori di cittadinanza sanitaria attiva. Inoltre, il dialogo tra studenti, docenti, operatori sanitari e ricercatori ha reso possibile la costruzione di una vera e propria comunità di apprendimento, in cui il sapere esperto e quello esperienziale si integrano reciprocamente.

In conclusione, il progetto *HCL – HPVoice* ha messo in luce il potenziale trasformativo di un approccio educativo basato sulla partecipazione, l'interdisciplinarietà e la co-creazione. L'esperienza suggerisce che modelli come l'HCL possono essere efficacemente replicati in altri contesti scolastici e tematici, favorendo non solo l'aumento delle conoscenze, ma anche la crescita del senso di responsabilità, del pensiero critico e della capacità di contribuire attivamente al benessere della propria comunità. In un'epoca in cui la disinformazione e la distanza tra scienza e cittadinanza rappresentano sfide cruciali, esperienze come *HPVoice* dimostrano che la formazione partecipata e la comunicazione inclusiva sono strumenti fondamentali per costruire comunità consapevoli, competenti e solidali.

5.1 Indicazioni di policy e prospettive per la Regione Toscana

I risultati del progetto *HCL – HPVoice* offrono spunti rilevanti per l'elaborazione di politiche regionali in materia di promozione della salute, prevenzione e partecipazione giovanile, in particolare nel contesto della Regione Toscana. L'esperienza ha dimostrato l'efficacia di modelli educativi e comunicativi basati su coinvolgimento attivo, co-progettazione e linguaggi digitali, evidenziando come tali strategie possano rafforzare la *health literacy* e la fiducia nei percorsi di prevenzione. In linea con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020–2025, che riconosce il ruolo delle scuole come setting privilegiato per la promozione della salute, l'approccio HCL può costituire una metodologia operativa utile per integrare le competenze sanitarie e pedagogiche in progetti continuativi rivolti agli adolescenti.

Dal punto di vista delle policy educative e sanitarie, l'esperienza suggerisce l'opportunità di sviluppare programmi regionali che adottino il modello *HCL* come dispositivo permanente di collaborazione tra scuole, servizi sanitari e comunità locali. La creazione di laboratori territoriali HCL potrebbe favorire la diffusione di pratiche di peer education, co-creazione di contenuti scientifici e comunicazione empatica della salute, migliorando la capacità dei giovani di interpretare criticamente le informazioni e di partecipare attivamente alle scelte che riguardano il proprio benessere.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dalla possibilità di integrare l'approccio HCL con le azioni già promosse dalla Rete Toscana degli Istituti che Promuovono Salute (Rete SHE) e dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, creando sinergie stabili tra i diversi attori del sistema educativo e sanitario. I risultati positivi in termini di *Agency* e *Soddisfazione* mostrano che gli studenti non solo apprendono meglio quando sono coinvolti in prima persona, ma diventano anche moltiplicatori di messaggi positivi nella loro comunità.

In prospettiva, i dati emersi da *HPVoice* possono dunque orientare la Regione Toscana verso politiche di prevenzione più partecipative, inclusive e digitalmente consapevoli, in grado di coniugare innovazione metodologica e coesione sociale. Investire in laboratori HCL diffusi sul territorio significherebbe non solo promuovere la salute, ma anche sostenere una cultura civica della corresponsabilità, rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini e territorio.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

Bibliografia

- Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a). *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.
- Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).
- Biggeri M., Ferrannini A., Lodi L., Cammeo J., Francescutto A. (2023). *The “winds of change”: the SPES framework on Sustainable Human Development. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios*. Florence: University of Florence. Available at: <https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>
- Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). *Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/10.1057/9781137380296>
- Casigliani, V., Menicagli, D., Fornili, M., Lippi, V., Chinelli, A., Stacchini, L., ... & Tavoschi, L. (2022). Vaccine hesitancy and cognitive biases: Evidence for tailored communication with parents. *Vaccine: X*, 11, 100191.
- Istituto Superiore di Sanità – EpiCentro. (2023, 7 settembre). Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025. Recuperato il 27 ottobre 2025, da <https://www.epicentro.iss.it/vaccini/piano-nazionale-vaccini-2023-2025>
- Istituto Superiore di Sanità – EpiCentro. (s.d.). Infezioni da HPV e cervicocarcinoma. Recuperato il 27 ottobre 2025, da <https://www.epicentro.iss.it/hpv/>
- Laurisz, N., Ćwiklicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders' involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.
- Ministero della Salute. (s.d.). Vaccinazione contro il papilloma virus (HPV) – Coperture vaccinali. Recuperato il 27 ottobre 2025, da <https://www.salute.gov.it/new/it/banche-dati/vaccinazione-contro-il-papilloma-virus-hpv-coperture-vaccinali/>
- Ortiz, R. R., Smith, A., & Coyne-Beasley, T. (2019). A systematic literature review to examine the potential for social media to impact HPV vaccine uptake and awareness, knowledge, and attitudes about HPV and HPV vaccination. *Human vaccines & immunotherapeutics*, 15(7-8), 1465-1475.
- Rand, C. M., & Olson-Chen, C. (2023). Maternal vaccination and vaccine hesitancy. *Pediatric Clinics of North America*, 70(2), 259.
- Regione Toscana. (2025, 30 settembre). Vaccinarsi contro il papillomavirus. Recuperato il 27 ottobre 2025, da <https://www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-papillomavirus>
- Woodall, W. G., Buller, D., Zimet, G., Kong, A. S., Reither, J., Chilton, L., ... & Ginossar,

T. (2025). TeenVac. org: A Mobile Web App to Improve Human Papillomavirus Vaccine Uptake for Adolescent Boys. *Journal of Adolescent Health*.

World Health Organization. (2024, 5 March). Human papillomavirus and cancer [Fact sheet]. Retrieved 27 October 2025, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-virus-and-cancer>

Vargas, C., Whelan, J., Brimblecombe, J., & Allendera, S. (2022). Co-creation, co-design and co-production for public health: a perspective on definitions and distinctions. *Public health research & practice*, 32(2).

